

Financiado por la Unión Europea bajo el GA 101121288. Los puntos de vista y opiniones expresados son sin embargo únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o REA. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Coordinador de Proyecto
Sabine Trupp
 ✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Responsable de difusión de proyectos
Mariana Oliveira
 ✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

El Consorcio de UnderSec está formado por un grupo multidisciplinar compuesto por 22 socios de 11 países diferentes.

Síguenos en nuestros canales oficiales

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Protegiendo buques e infraestructuras marítimas contra actos ilegales

Funded by European Union

Descripción del Proyecto

Los buques, infraestructuras marítimas y todo el ecosistema marítimo deben estar suficientemente protegidos contra posibles actos ilegales, fomentando también la seguridad submarina y garantizando una navegación segura. UnderSec tiene como propósito mejorar la seguridad marítima y submarina. El proyecto involucra a un consorcio de expertos, instituciones de investigación y socios tecnológicos, con el objetivo de desarrollar una solución integral de seguridad submarina.

El objetivo

UnderSec tiene como objetivo desarrollar un sistema integral de seguridad submarina para activos e infraestructuras marítimas utilizando sensores multimodales y elementos robóticos.

Los Pilotos

UnderSec cuenta con cuatro casos de uso pilotos (PUC) basados en escenarios reales que servirán base para la demostración, prueba y evaluación de todas las capacidades del sistema del proyecto.

El marco técnico

El sistema UnderSec emplea un enfoque basado en capas, que comprende capas "horizontales" de tecnologías de protección y capas "lógicas" de gestión y explotación de datos. El primero organiza componentes para tareas específicas de seguridad submarina, mientras que el segundo garantiza una gestión, gobernanza, análisis y explotación adecuados de los datos.

